

INFORME PRELIMINAR-FINAL DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE ESPIGA Nº230, BENALMÁDENA (MÁLAGA)

10.5281/zenodo.17734121

Director: Carlos Alberto Toquero Pérez

ÍNDICE

1. Ficha técnica del informe
2. Marco legislativo
3. Introducción
4. Situación
5. Contextualización histórica. Potencial Arqueológico
6. Ámbito de la intervención arqueológica
7. Metodología
8. Ejecución del trabajo
9. Resultados de la intervención arqueológica
10. Conclusiones
11. Medidas Preventivas o de corrección de obra
12. Medidas de Protección o conservación
13. Bibliografía

1. FICHA TÉCNICA DEL INFORME

TÍTULO

Intervención arqueológica preventiva mediante control arqueológico de movimiento de tierras en calle Espiga nº230, Benalmádena (Málaga)

EXPEDIENTE

AR250118

FECHA DE AUTORIZACIÓN

15 de mayo de 2025

INSPECTOR DELEGACIÓN DE CULTURA

Miguel J. Crespo Santiago

FECHA TRABAJOS DE CAMPO

28 de junio y 3, 4 y 7 de julio de 2025

PROMOTOR

Mónica Rueda Ramírez

EQUIPO TÉCNICO ARQUEOLÓGICO

Carlos Alberto Toquero Pérez

CONTENIDO DE LA MEMORIA

La totalidad de la información arqueológica generada por la intervención

RESULTADOS

Negativos

2. MARCO LEGISLATIVO

La intervención arqueológica vinculada a este proyecto se enmarca en la tipología de las denominadas Actividades Arqueológicas Preventivas: “1. Con carácter previo a la autorización de actuaciones en Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica, así como en Conjuntos Históricos en los que el planeamiento urbanístico o las instrucciones particulares que les sean de aplicación establezcan medidas de protección arqueológica, deberá realizarse por el promotor de las obras la actividad arqueológica necesaria para la protección del Patrimonio Arqueológico que pudiese existir en el subsuelo.” (Art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico)

Marco legal de referencia:

- Constitución Española de 1978, art. 46
- Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155 de 29 de junio de 1985) (Títulos II, IV, V y otros; arts. 1, 7, 40, 41, 42, 44 y disposición adicional segunda).
- Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (Títulos I, III, V y otros; arts. 33, 100.1 y disposición adicional cuarta).
- Decreto 168/2003 de 17 de junio, Reglamento de Actividades Arqueológicas.
- Decreto 19/1995 de 7 febrero. Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Decreto 4/1993 de 26 de enero del Reglamento de Organización Administrativa referida al Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- PGOU Benalmádena 30/03/2010 (Zona de vigilancia Arqueológica nivel 3 de protección arqueológica)

3. INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia al control arqueológico de movimiento de tierras llevado a cabo en calle Espiga nº230 de Benalmádena, situado en el municipio de Benalmádena. El control de movimiento de tierras se lleva a cabo dentro del proyecto de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada consistente en sótano, planta baja, primera planta y buhardilla en la calle espiga nº230 de Benalmádena (Málaga). Para la realización de esta actividad arqueológica ha sido enmarcada dentro del control arqueológico de movimiento de tierras como una actividad preventiva.

La obra se va a realizar en la parcela cuya referencia catastral es 2405522UF6520N0001MP que se emplaza en calle Espiga 230 [B], y presenta una superficie de 5.490 m².

Fig. 1. Referencia Catastral y ubicación

4. SITUACIÓN

Fig.2. Plano de ubicación dentro del plano del PGOU

La Calle Espiga nº230 se encuentra en el municipio de Benalmádena. El área en la que se enmarca la presente actuación se encuentra emplazada al sur del municipio de Benalmádena, concretamente en las cercanías de arroyo de la miel y de la urbanización Torrequebrada y del campo de golf. Dicha calle está ubicada entre las calles acebo, roble, ficus, los girasoles y la avenida Manuel Mena Palma, situada en el núcleo urbano, estando en las cercanías de la zona de intervención un yacimiento romano. Por esos motivos, en el PGOU aparece la zona como englobada en una zona de vigilancia arqueológica con nivel 3 de protección arqueológica.

5. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

El municipio de Benalmádena situado en la provincia de Málaga, posee una gran riqueza patrimonial que se remonta al Paleolítico Superior, momento en el que se tiene constancia de la primera ocupación humana, concretamente la cueva del Toro¹,

¹ Martín, M. C. (2005) Patrimonio prehistórico de Benalmádena: la cueva del Toro, la cueva del Sahara y las cuevas de la Zorrera y de los Botijos, *cilniana*, 18,22

en dónde se han identificado seis grupos de pinturas de temática diversa. Dicha ocupación se extiende por las cuevas de la Zorrera y de los Botijos, así como de la cueva del Sahara, todas ellas del Neolítico, como informa María del Carmen Martín debido al peligro de derrumbe los datos aportados a la investigación son escasos. Las cuevas de la Zorrera y de los Botijos se sitúan cerca de la línea de costa, a unos 2 km, y en ellas se han localizado restos humanos, así como cultura material de diversa naturaleza entre las que se encuentra cerámica decorada (principalmente globular y ovoide) y tallas líticas y óseas en forma de útiles y adornos (carecen de un estudio estratigráfico). En la cueva del Sahara se han identificado materiales de la misma naturaleza².

Aparte de las cuevas ya mencionadas, diversos autores consideran la presencia de otras cuevas y cavidades por la zona³. En cualquier caso, la presencia de un gran número de yacimientos neolíticos a lo largo de la costa malagueña evidencia la importancia del período en la zona de investigación, “más si cabe teniendo en cuenta los procesos de destrucción de los yacimientos relacionados, tanto por la utilización agrícola de las vegas de los principales cursos fluviales hasta la actualidad o, por el crecimiento urbanístico que se ha experimentado en toda la costa malagueña a partir de los años 70 del siglo XX, y en concreto debido a la proyección internacional del turismo como destino de sol y playa”⁴. Este tipo de cuevas según San Valero en su obra “El Neolítico Hispano”⁵ se sitúan en las montañas cercanas al litoral y a unos 400 m.s.n.m., aprovechando los recursos de subsistencia aportados por el mar⁶.

De la edad del cobre se destacan los asentamientos del Castillejo, Arroyo Casablanca y del Cerro del Piojo. La información de que se dispone de este período es escasa por lo menos hasta llegar a los siglos IX-VIII a. C., momento en el que está datado el yacimiento de la Era, junto al Arroyo de la Miel. En este poblado se han documentado fragmentos de cerámica y fauna, así como molinos de piedra. En estratos posteriores datados en el siglo VIII a. C. se identificó una cabaña de planta circular construida con travertino y adobe, y un edificio rectangular dividido en dependencias en donde se

² Martín, M. C. (2005) Patrimonio prehistórico de Benalmádena: la cueva del Toro, la cueva del Sahara y las cuevas de la Zorrera y de los Botijos, *cilniana*, 18,22

³

⁴ Cortés, M.; Simón, M. D.; Riquelme, J. A.; Peña-Chocarro, L.; Gibaja, J. F.; De la Rubia, J. J. y Martínez, R. M. (2010) El Neolítico en la costa de Málaga (España): viejos y nuevos datos para su contextualización en el proceso de neolitización del sur de la Península Ibérica. Os últimos caçadores-recolectores e as primeiras comunidades produtoras do sul da Península Ibérica e do norte de Marrocos, p. 153

⁵ Olaria de Gusi, C. (1977). Las cuevas de los Botijos y de la Zorrera en Benalmádena. Patronato del Museo Arqueológico. P. 20

⁶ Santamaría, J. A.; Suárez, J.; Fernández, L. E.; Soto, A.; Navarro, I. y Sánchez, J. M. (1999) Memoria definitiva de la prospección arqueológica de Urgencia efectuada para el Plan Parcial de ordenación de la urbanización la Cala-Golf (Mijas-Málaga). Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, III/Actividades de Urgencia, p. 347

han encontrado restos de cerámica decorada⁷. Durante los siglos VII-VI a. C. el yacimiento de la Era sufre una reestructuración basada en edificios de planta rectangular, dicho momento se relaciona con la actividad minera según documentación aportada y como dicen José Suárez y María Isabel Cisneros⁸, los restos encontrados se tratan de un martillo minero, una cazoleta, restos de molinos, y restos de mineral de hierro en bruto.

En este momento, también cabe hacer mención al yacimiento de la Roza de Aguado, al que se le relacionan una serie de fragmentos cerámicos hallados en el cerro de Arroyo Casablanca.

Posteriormente, tras una nueva reestructuración en el cerro de la Era, se documentan edificios cuadrangulares, así como la presencia de restos faunísticos y cerámicos del yacimiento de cerro del Depósito del Agua. Dada la escasa superficie habitable, los autores lo que proponen como teoría es que se trate de una torre-atlanta de vigilancia. El yacimiento del cerro de la Capellanía, en cuya excavación se documentaron restos cerámicos y una fíbula de bronce datados entre los siglos IV-II a. C.⁹. En el cerro se documentó la presencia de cerámica de barniz negro campaniense por lo que los autores lo han relacionado con una habitación de *oppida* o *castella* de época republicana (romana) y el abandono de las zonas de difícil defensa, cuyo esquema se mantiene hasta la aparición de las *villae*.

En la época imperial se impone el sistema de villas ligadas al comercio, la producción y el aprovechamiento de los productos derivados del mar (fabricación de cerámicas para trasladar y contener el producto y la extracción de sal. Tipo ánforas)¹⁰.

Se documenta la presencia de una villa romana en la calle García Lorca con fases de ocupación desde el siglo I-V d. C., vinculado a la producción de aceite en un primer momento y posteriormente a la producción de salazones tal y como se muestra en las estructuras conservadas¹¹. Destacan las villas romanas de Benalmádena-Costa originaria del s. I d. C. y la de Torremuelle. La primera de las villas mencionadas muestra una primera ocupación doméstica relacionada con la producción de salazones. En el caso de la segunda, se atestigua la presencia de cerámicas de entre los siglos I-II d. C. relacionadas con las salazones y del *garum*.

⁷ Suárez, J. y Cisneros, M. I. (2000). La entrada de los territorios de Benalmádena en la Historia, en Vargas, C. (coord.). *Una Historia de Benalmádena (cap. 4, pp. 94-126)*. Gráficas Campos

⁸ Suárez, J. y Cisneros, M. I. (2000). La entrada de los territorios de Benalmádena en la Historia, en Vargas, C. (coord.). *Una Historia de Benalmádena (cap. 4, p.113)*. Gráficas Campos

⁹ Rodríguez Oliva (1982) en Suárez, J. y Cisneros, M. I. (2000). La entrada de los territorios de Benalmádena en la Historia, en Vargas, C. (coord.). *Una Historia de Benalmádena (cap. 4, pp. 94-126)*. Gráficas Campos

¹⁰ Mayorga, A. y Rambla, A. (2000). Benalmádena romana, en Vargas, C. (coord.). *Una historia de Benalmádena (cap. 5, pp. 124-148)*. Gráficas Campos

¹¹ Junta de Andalucía (2005) Memoria de gestión de actividades arqueológicas de la provincia de Málaga 2002, Intervenciones Arqueológicas de Urgencia. Anuario Arqueológico de Andalucía. Sumario I, 2002, 73

La crisis del Imperio Romano queda reflejada en la actividad económica y productiva de Benalmádena con el abandono de villas como Torremuelle en el siglo IV d. C. tal y como mencionan Mayorga y Rambla¹² se producirá un posterior intento de reactivación económica que queda plasmada en la instalación de nuevas factorías de salazón para garantizar el acceso a productos básicos, queda registrado en los yacimientos como la villa de Benalmádena-Costa, en la que a finales del siglo II d. C. se construyen almacenes y piletas aprovechando los materiales constructivos para la producción del *garum*.

A unos 530 m. de la villa de Benalmádena-Costa Gonzalo Pineda¹³ documentó el yacimiento de los Molinillos que se trata de una zona industrial de aceite que pasaría a ser de salazones con la crisis del Imperio y unas termas relacionadas con esta última, para ser definitivamente abandonada a mediados del siglo VII d. C. Relacionada con la industria de salazones se identificaron unas termas¹⁴.

Entre los siglos IV-V d. C. se atestigua un aumento comercial probado por la presencia de cerámica africana en la villa de Benalmádena-Costa, así como de cerámicas locales y ánforas. Debido a la aparición de estos elementos queda patente la importancia de las relaciones económicas establecidas con el norte de África en el siglo V d. C., y el aumento de explotaciones agropecuarias en la vega. Para época visigoda y bizantina destacará la presencia de necrópolis y basílicas en la zona, como la del Arroyo de la Miel¹⁵.

En un solar situado en la Avenida Principal del Parque, junto al yacimiento de la Era, se documentaron restos de cerámica y de materiales de construcción tanto prerromanos (ss. III-II a. C.) como tardoantiguos, relacionándose este último con tareas agrícolas de los siglos VI-VII d. C. y la presencia de un poblado diversificado¹⁶.

En el siglo VII tiene lugar el abandono de los enclaves costeros a favor de los interiores, y que con el tiempo dará lugar a la entrada de los musulmanes en la Península que vendrá aparejado con el sistema de islamización de la población autóctona. Para Juan Bautista e Ildelfonso Navarro este proceso podría estar ligado a la conformación de pequeños asentamientos relacionados con la minería y que, posteriormente, se asociarán debido a la actividad agraria y la presencia de *ḥuṣūn*. A lo largo del siglo XII Benalmádena va tomando importancia tanto como ruta comercial como por su situación defensiva, así como por actividades como la

¹² Mayorga, A. y Rambla, A. (2000). Benalmádena romana, en Vargas, C. (coord.). *Una historia de Benalmádena (cap. 5, p.139)*. Gráficas Campos

¹³ Pineda de las Infantas, G.; Puerto, J.; Vila, M. y Dorado, R. (2003). Excavación arqueológica de urgencia en la fábrica romana de aceite y salazones de Benalmádena Costa (Málaga). *Bolskan*, 20, 141-150

¹⁴ Pineda de las Infantas, G. (2007). Villas romanas en Benalmádena Costa. *Mainake*, XXIX, 291-314

¹⁵ Mayorga, A. y Rambla, A. (2000). Benalmádena romana, en Vargas, C. (coord.). *Una historia de Benalmádena (cap. 5, p. 142)*. Gráficas Campos

¹⁶ Suárez, J. y Cisneros, M. I. (2000). La entrada de los territorios de Benalmádena en la Historia, en Vargas, C. (coord.). *Una Historia de Benalmádena (cap. 4, pp. 94-126)*. Gráficas Campos

ganadería y la agricultura, lo que se puede atestiguar en la presencia de molinos en la zona.

Para las defensas de Benalmádena y su municipio nos encontramos las torres, que están declaradas BIC por decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1984 de protección del Patrimonio Histórico Español. Las torres se sitúan a lo largo de toda la costa a partir del siglo XIII, como torre Blanca, torre Quebrada y torre Bermeja. Tras la conquista castellana todas estas torres y sistemas defensivos pasarán a formar parte del sistema defensivo castellano (cristiano) contra los turcos y los piratas beréberes. Algunas de las torres serán reconstruidas como pasa con la torre Blanca o la torre Muelle, mientras que las demás serán reparadas en el siglo XVI.

Las fuentes escritas mencionan la presencia de un alcázar situado en la zona de la Ermita y conformado por lienzos de muralla y una serie de torres, y relacionado con este un arrabal constituido por un conjunto de casas que serían posteriormente repartidas entre los cristianos tras la conquista. Cabe destacar el asentamiento de Aldea Vieja, dependiente de Benalmádena y relacionado con Casablanca, en donde se encontraron fragmentos de cerámica y tejas datadas desde época emiral hasta nazarí¹⁷.

En época moderna, especialmente en 1456 las tropas de Enrique IV entran en Málaga y destruyen Benalmádena dando lugar a un nivel de incendio y posterior reconstrucción de las casas de la zona, y un nuevo estadio de incendio en 1485 llevado a cabo por las tropas de Fernando el Católico. Atendiendo a las fuentes escritas en 1493 tras la caída y conquista del Reino Nazarí por los castellanos las tierras de Benalmádena se repartieron entre las familias repobladoras, en concreto con treinta cristianos viejos. En este momento tiene lugar la reparación de los edificios defensivos como las torres que ya se han mencionado con anterioridad o el castillo de Benalmádena ante las incursiones realizadas por parte de los turcos y piratas berberiscos hasta bien entrado el s. XVI¹⁸.

Ya para el siglo XVIII cabe destacar la construcción de una fábrica de naipes y su correspondiente molino, industria con la que se relaciona el edificio de La Tribuna, lo que desembocará en un aumento de la actividad industrial en la zona en el siglo XIX donde, posteriormente, tomará relevancia el cultivo de la vid.

¹⁷ Bautista, J. y Navarro, I (2000). Benalmádena musulmana, en Vargas, C. (coord.). *Una historia de Benalmádena (cap. 6, pp. 150-176)*. Gráficas Campos

¹⁸ Baquero, J. (2000) Benalmádena cristiana, en Vargas, C. (coord.) *Una historia de Benalmádena (cap. 7, pp. 177-198)*. Gráficas Campos

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

<i>a. Denominación</i>	DESCRIPCIÓN
TORRE DEL MUELLE	Torre almenara siglo XVI, de construcción cristiana. BIC, por Ley
TORRE QUEBRADA	Torre almenara de Época musulmana. BIC por Ley
TORRE BERMEJA	Torre almenara de Época musulmana. BIC por Ley
CUEVA DEL TORO (SANTUARIO)	Yacimiento con pinturas rupestres periodo paleolítico (del solutrense al calcolítico). Declarado B.I.C., por Ley 16/85, con fecha 25/06/85.
EL CASTILLO DE	Restos del alcázar amurallada de época

ELEMENTOS E INMUEBLES SINGULARES

Edificios

- IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO DOMINGO
- ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA CRUZ
- CASTILLO DEL BIL-BIL. BENALMÁDENA COSTA
- EDIFICIO DE TRIBUNA
- ACUEDUCTO

Conjuntos

- CASCO URBANO DE BENALMÁDENA-PUEBLO
- URBANIZACIÓN RANCHO DOMINGO

Lugares

- ANTIGUOS ACANTILADOS JUNTO AL PASEO MARÍTIMO PEATONAL DE BENALMÁDENA
- SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOURDES Y SU ENTORNO
- ZONAS VERDES DE PROTECCIÓN DEL PLAN GENERAL

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CATÁLOGO MUNICIPAL	DENOMINACIÓN	PROTECCIÓN TIPO	DESCRIPCIÓN/CULTURA	SITUACIÓN
1	CERRO DE LA ERA	1	ASENTAMIENTO PROTOHISTÓRICO	X: 362.820,00 Y: 4.051.000,00
2	CUEVA DEL TORO	1	SANTUARIO PALEOLÍTICO/EPIPALEOLÍTICO DECLARADO BIC	X: 361.027,00 Y: 4.053.351,00

3	VILLA ROMANA DE BENALMÁDENA	1	ASENTAMIENTO ROMANO SIGLOS I-IV d.C.	X: 363.112,50 Y: 4.050.522,50
4	VILLA ROMANA DE TORREMUELLE (VILLA MAURITANA)	2	ASENTAMIENTO ROMANO SIGLOS I-IV d. C.	X: 359.590,00 Y: 4.049.400,00
5	LOS MOLINILLOS	1	FACTORÍA DE ACEITE Y SALAZONES ROMANO SIGLOS I-VII D.c.	X: 363.573,00 Y: 4.050.828,00
6	CUEVAS DE LOS BOTIJOS Y DE LA ZORRERA	1	ASENTAMIENTO PREHISTORIA RECIENTE	X: 359.120,00 Y: 4.050.560,00
7	TORRE DEL MUELLE	1	TORRE ALMENARA CRISTIANA SIGLO XVI DECLARADO BIC	X: 359.980,00 Y: 4.049.420,00
8	TORRE QUEBRADA	1	TORRE ALMENARA MEDIEVAL DECLARADO BIC	X: 361.600,00 Y: 4.049.900,00
9	TORRE BERMEJA	1	TORRE ALMENARA MEDIEVAL DECLARADO BIC	X: 364.580,00 Y: 4.051.460,00
10	CERRO DEL PIOJO	2	ASENTAMIENTO PROTOHISTÓRICO	X: 358.629,00 Y: 4.049.875,00
11	CERRO DE LA CAPELLANÍA	2	ASENTAMIENTO PROTOHISTÓRICO-ROMANO	X: 358.250,00 Y: 4.050.063,00
12	CERRO DEL ARROYO CASABLANCA	2	ASENTAMIENTO PROTOHISTÓRICO	X: 360.004,00 Y: 4.050.689,00
13	CERRO DEL ALJIBE	2	ASENTAMIENTO PROTOHISTÓRICO	X: 3625.561,00 Y: 4.050.544,00
14	CASTILLO DE BENALMÁDENA	1	ARQUITECTURA MILITAR MEDIEVAL DECLARADO BIC	X: 359.483,00 Y: 4.051.060,00
15	CUEVA DEL SAHARA	1	ASENTAMIENTO PREHISTORIA RECIENTE	X: 358.720,00 Y: 4.050.510,00
16	SERREZUELA IV-V	1	ASENTAMIENTO PREHISTORIA RECIENTE	X: 359.250,00 Y: 4.050.690,00
17	PECIO DE LOS SANTOS	2	PECIO CONTEMPORÁNEO MEDIADOS DEL SIGLO XIX	
18	POLÍGONO DE TORREMUELLE	3	FONDEADERO ROMANO	
19	PECIO PÚNICO DE TORREQUEBRADA	3	PECIO PROTOHISTÓRICO	

6. ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La obra consiste en la excavación de la cimentación, sótano y piscina de la vivienda unifamiliar, así como el terraplenado de la parcela. Para ello y debido al nivel de relleno en el que se va a construir, se realizarán micropilotes.

Se realizará un desmante de la tierra para dar al terreno la rasante de explanación empleando medios mecánicos para, posteriormente, terraplenar la superficie mediante el extendido en tongadas de material de la excavación hasta un máximo de 30 cm. de espesor, alcanzando una cota media de 0,28 m. para el acceso exterior de la edificación y de 0,55 m. en la zona de la piscina. a continuación, se realizará la excavación a cielo abierto del sótano y la piscina para llegar a una cota media de 2,39 m. y 1,32 m. respectivamente, alcanzando una cota máxima de 3,11 m., en este caso perteneciente a la edificación.

En el sótano se excavará un rectángulo de 13,25 m. por 11,70 m.: otro rectángulo de 8,30 m. por 4,90 m. para la piscina y, por último, se excavará la zona de acceso, consistente en unos 30 m. por 5 m. aproximadamente a lo largo de la parcela y en el lado noroeste, con una cota máxima de 1,03 m.

Tras la compactación superficial del terreno se llevará a cabo un relleno con zahorra natural caliza y su posterior compactación, y se retirarán las tierras sobrantes con medios mecánicos.

7. METODOLOGÍA

Previamente a la realización de la intervención arqueológica de movimiento de tierras se realizó previamente un visionado de la finca previamente a la realización de los trabajos para realizar un reconocimiento visual de la parcela a trabajar.

La metodología empleada ha sido la de control arqueológico de movimientos de tierra durante la apertura de la zanja con medios exclusivamente mecánicos empleándose una máquina con cazo de limpieza con la estricta vigilancia del arqueólogo. En este caso, dadas las características de la intervención no se ha requerido aplicar ninguna estrategia propiamente arqueológica.

Durante los trabajos se realizó un amplio reportaje fotográfico, que muestra la nula incidencia de la apertura de la cimentación de la vivienda unifamiliar y de la piscina (así como de las previamente realizadas durante la obra). No se ha considerado

necesaria la aportación de planimetría en planta ni perfiles dada la inexistencia de niveles de interés arqueológico. Y se prestó especial interés en la documentación, si lo hubiese habido de la presencia de estratos de naturaleza antrópica con restos arqueológicos y la presencia de estructuras vinculadas a la ocupación histórica del lugar.

8. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos comenzaron con la visita al lugar y el reconocimiento previo de como se encontraba el solar previo al inicio de la actividad arqueológica.

Figs. 3, 4 y 5. Estado de la finca antes de la actuación

Una vez visitado y previo al inicio los días anteriores al comienzo de la intervención se procedió a la limpieza de la vegetación existente en la finca.

Fig. 6. Estado del solar tras la limpieza

Una vez terminado de desbrozar toda la vegetación existente y de limpiar el solar se delimito con cal las zonas a intervenir.

Fig. 7. Zona cimentación de la vivienda

Fig. 8. Zona piscina

Delimitadas las zonas en las que se iba a intervenir se procedió inmediatamente a empezar con la retirada del terreno y para ello se utilizó medios mecánicos con la vigilancia del arqueólogo durante toda la intervención. Primeramente, se comenzó por rebajar la zona de la cimentación de la vivienda en la que se debía alcanzar una cota de 2,80 m. (Figs. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Figs. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Intervención zona vivienda

Una vez terminado de retirar el terreno en la zona de la vivienda nos pasamos a abrir la zona de la piscina que tenía una cota de 1,50 m. (Figs. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

Figs. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Intervención zona piscina

Fig. 28. Vista general Piscina y Vivienda

Durante todo el control de movimiento de tierras en el solar de la calle espiga 230 hemos podido documentar que todo lo que se ha estado retirando del solar se trataría de una escombrera que se volcó allí en el siglo XX, dada la gran cantidad de material de obra que aparece con ladrillos, azulejos, bordillos de aceras y otro tipo de materiales como cristales, botellas, latas de aluminio, balones de fútbol y pelotas de tenis, plásticos, un carro de obra, etc.

Fig. 29. Algunos de los materiales encontrados

Figs. 30, 31, 32. Fotos generales

Una vez terminado de abrir tanto la zona de la piscina como de la vivienda se pudieron documentar los perfiles de la zona, así como se les dieron UE a los perfiles. Dichas UE son las que a continuación se definen junto con sus fotos y su matrix. Todas las unidades tienen en su interior incrustaciones de piedras de mediano tamaño y otras de mediano y gran tamaño.

Unidades estratigráficas

UE001 Terreno actual con vegetación

UE002 Bolsada de tierra anaranjada

UE003 Tierra negra

UE004 Tierra amarillenta

UE005 Tierra marrón oscuro

UE006 Ladrillos con cemento

UE007 Arena fina blanquecina

UE008 Tierra marrón claro

- UE009 Tierra negra/grisácea
- UE010 Bolsada de arena negra
- UE011 Arena blanquecina
- UE012 Arena rojiza
- UE013 Terreno actual con vegetación
- UE014 Arena blanquecina
- UE015 Piedras de gran tamaño
- UE016 Tierra marrón
- UE017 Tierra marrón
- UE018 Piedras de gran tamaño
- UE019 Arena amarilla clara
- UE020 Terreno actual con vegetación
- UE021 Cascajo/relleno de piedras de mediano y gran tamaño
- UE022 Arena marrón
- UE023 Arena grisácea
- UE024 Arena blanquecina
- UE025 Terreno actual con vegetación
- UE026 Arena grisácea
- UE027 Arena marrón
- UE028 Arena amarilla
- UE029 Cascajo marrón con intrusiones de piedras
- UE030 Arena blanca
- UE031 Terreno actual con vegetación
- UE032 Piedras mediano y gran tamaño
- UE033 Arena marrón clara
- UE034 Arena grisácea
- UE035 Arena rojiza
- UE036 Arena grisácea

UE037 Arena marrón clara

Fig. 33. Perfil norte

Fig. 34. Matrix norte

Fig. 35. Perfil sur

Fig. 36. Matrix sur

Fig.37. Perfil oeste

Fig. 38. Matrix oeste

Figs. 39, 40. Perfil este

Fig. 41. Matrix este

9. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Los resultados arqueológicos han sido nulos.

10. CONCLUSIONES

La intervención arqueológica de control de movimiento de tierras ha dejado bastante claro que el solar de la calle espiga 230 en donde se ha intervenido no aparece restos arqueológicos. En el solar de la calle espiga en donde hemos intervenido se pueden observar durante el control de movimiento de tierras no encontrándose nada digno de mención, dado que lo que nos hemos encontrado durante la fase de intervención es una escombrera en donde han aparecido distintos materiales no dignos de ser considerados arqueológicos debido a que se tratan de materiales de los últimos años y en especial creemos que el material que aparece asociado en la actualidad en el solar son de los últimos años del siglo XX (a partir de los 90) y que se extenderá a materiales más modernos de los primeros años del siglo XXI. Entre los materiales que estamos mencionando aparecen ladrillos, azulejos, bordillos de aceras y otro tipo de materiales como cristales, botellas, latas de aluminio, balones de fútbol y pelotas de tenis, plásticos, un carro de obra, etc.

Por lo que venimos diciendo, nos encontramos con una zona alterada en el que se han volcado materiales de distintos lugares sin que aparezcan restos arqueológicos. Podemos interpretar que el solar en donde nos encontramos originariamente sería una vaguada, arroyo o un posible camino que con el paso del tiempo se fue colmatando y que en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI fueron utilizados como escombrera para tirar los materiales que salían desechados de otros lugares cercanos.

11. MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CORRECCIÓN DE OBRA

No proceden, una vez comprobada la nula afección arqueológica de las excavaciones con control de movimiento de tierras en las zanjas realizadas durante las obras.

Medidas cautelares: se deberá de tener en cuenta la zona de cautela arqueológica interpuesta por planeamiento urbano, de manera que cualquier actuación que se desarrolle que no haya sido documentada por esta actividad conllevará la realización de una actividad arqueológica preliminar.

12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN

No proceden dada la ausencia de registro arqueológico tanto mueble como inmueble de interés en el ámbito de la intervención.

13. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Bautista, J. y Navarro, I (2000). Benalmádena musulmana, en Vargas, C. (coord.). *Una historia de Benalmádena (cap. 6, pp. 150-176)*. Gráficas Campos.
- ✓ Baquero, J. (2000). Benalmádena cristiana, en Vargas, C. (coord.) *Una historia de Benalmádena (cap. 7, pp. 177-198)*. Gráficas Campos.
- ✓ Cisneros, M. I. y Suárez, J. (2003). Intervención arqueológica de urgencia en la parcela situada en la UA-24 BIS sita en Avda. Principal del Parque. Benalmádena (Málaga), Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, III/Actividades de Urgencia, vol. 2., 795-802.
- ✓ Cortés, M.; Simón, M. D.; Riquelme, J. A.; Peña-Chocarro, L.; Gibaja, J. F.; De la Rubia, J. J. y Martínez, R. M. (2010). El Neolítico en la costa de Málaga (España): viejos y nuevos datos para su contextualización en el proceso de neolitización del sur de la Península Ibérica. Os últimos caçadores-recolectores e as primeiras

- comunidades produtoras do sul da Península Ibérica e do norte de Marrocos, 151-162.
- ✓ Fernández, L-E.; Arancibia, A. y Escalante, M. M. (2000). La prehistoria reciente. En Vargas, C. (coord.). *una historia de Benalmádena (cap. 3, pp. 67-95)*. Gráficas Campos.
 - ✓ Junta de Andalucía (2002). Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, III/ Actividades de urgencia, vol. 2.
 - ✓ Junta de Andalucía (2010). Anuario Arqueológico de Andalucía 2004, Actividades de urgencia, vol. 2.
 - ✓ Junta de Andalucía (2010). Anuario Arqueológico de Andalucía 2004, Actividades de urgencia, vol. 1.
 - ✓ Junta de Andalucía (2005). Memoria de Gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Málaga 2002, Intervenciones Arqueológicas de Urgencia. Anuario Arqueológico de Andalucía. Sumario I, 2002, 73.
 - ✓ Junta de Andalucía (2009). Plan General de Benalmádena. Expediente Único de cumplimiento. Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
 - ✓ Mayorga, A. y Rambla, A. (2000). Benalmádena romana, en Vargas, C. (coord.). *Una historia de Benalmádena (cap. 5, pp. 124-148)*. Gráficas Campos.
 - ✓ Martín, M. C. (2005). Patrimonio prehistórico de Benalmádena: la cueva del Toro, la cueva del Sahara y las cuevas de la Zorrera y de los Botijos. *Cilniana*, 18, 21-30.
 - ✓ Olaria de Gusi, C. (1977). Las cuevas de los Botijos y de la Zorrera en Benalmádena. *Patronato del Museo Arqueológico*.
 - ✓ Pineda de las Infantas, G.; Puerto, J.; Vila, M. y Dorado, R. (2003). Excavación arqueológica de urgencia en la fábrica romana de aceite y salazones de Benalmádena Costa (Málaga). *Bolskan*, 20, 141-150.
 - ✓ Pineda de las Infantas, G.; Dorado, R.; Puerto, J. L. (2006). Intervención arqueológica de urgencia en la calle García Lorca esquina Avenida Antonio Machado (Benalmádena Costa, Málaga). *Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, III/Actividades de Urgencia, vol. 2. 2003*, 109-118.
 - ✓ Pineda de las Infantas, G.; Dorado, R.; Puerto, J. L. (2006). Intervención arqueológica de urgencia en la calle García Lorca esquina Avenida Antonio Machado (Benalmádena Costa, Málaga). *Anuario Arqueológico de Andalucía 2003, III/Actividades de Urgencia, vol. 2*, 109-118.
 - ✓ Pineda de las Infantas, G. (2006). Intervención arqueológica en el edificio “La Tribuna” de Arroyo de la Miel (Benalmádena, Málaga). *Anuario Arqueológico de Andalucía 2003, III/Actividades de Urgencia, vol. 2.*, 119-122.
 - ✓ Pineda de las Infantas, G. (2007). Villas romanas en Benalmádena Costa. *Mainake*, XXIX, 291-314.
 - ✓ Santamaría, J. A.; Suárez, J.; Fernández, L. E.; Soto, A.; Navarro, I. y Sánchez, J. M. (1999). Memoria definitiva de la prospección arqueológica de Urgencia efectuada para el Plan Parcial de ordenación de la urbanización la Cala-Golf

(Mijas-Málaga). Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, III/Actividades de Urgencia, 347-349.

- ✓ Suárez, J. y Cisneros, M. I. (2000). La entrada de los territorios de Benalmádena en la Historia, en Vargas, C. (coord.). *Una Historia de Benalmádena (cap. 4, pp. 94-126)*. Gráficas Campos.
- ✓ Vargas, C. (coord.) (2000). Una Historia de Benalmádena. Gráficas campos.